

RAQAMLI ASRDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MUOMMOLARI

Allaberdiyeva Nafosat G'ayrat qizi

Samarqand Davlat Chet Tillari Instituti Narpay Xorijiy Tillar fakulteti
 Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 25-03 guruh talabasi.

Boboqulov Sherzod Sherqulovich

Ilmiy Rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505290>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashgan dunyoda axborot xavfsizligi natijasida yuzaga keladigan bir qancha muommolar tahlil qilinadi. Raqamlashtirishning jadal sur'atlarda rivojlanishi shaxsiy ma'lumotlar, elektron to'lovlar, davlat xizmatlari hamda biznesga doir ma'lumotlarni himoya qilish masalalarini eng dolzarb muommolardan biriga aylantirdi. Maqolada kiberhujum turlari, ma'lumotlar o'g'irlanishi, soxta axborotlar, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, shuningdek, virusli va zararli dasturlar ta'sirida uchraydigan bir qancha xavflar kabi dolzarb masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, virtual dunyoning barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan texnik va tashkiliy chora-tadbirlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli asr; axborot xavfsizligi; raqamli xavfsizlik; shaxsiy ma'lumotlar; kiberjinoyatchilik; ma'lumotlarni himoya qilish; viruslar; antiviruslar.

Kirish

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida jamiyatimizning ko'plab sohalari tubdan o'zgarib bormoqda. Xususan, davlat boshqaruvi, biznes, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Bu jarayon axborot almashinuvi tezligi va samaradorligini jadal rivojlantirgan bo'lsa-da, axborot xavfsizligi bilan bog'liq muommolarning ham keskin ortishiga sabab bo'lyapti. Mazkur maqolada virtuallashgan olam sharoitlarida vujudga kelayotgan muommolar, ularning yuzaga kelish sabablari va qarshi chora-tadbirlar yoritib beriladi.

Raqamli asrda axborot xavfsizligi aslida, ma'lumotni uning qayerdaligidan qat'i nazar (server, kompyuter, noutbuk, fleshka va hokazo), ruxsatsiz kirib, o'zlashtirish, yo'q qilish, tarqatish hamda turli xil tasodifiy yoki qasddan sodir etiladigan ta'sirlardan himoyalash uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rish hisoblanadi. Axborot xavfsizligini ta'minlash esa, insonlarga ishonchlilik, maxfiylik va butunlik hislarini beradi. Axborot xavfsizligini ta'minlashda bir qancha vositalar mavjud. Ularga antivirus, DT (IDS / IPS), DLP, SIEM kabi tizimlarini misol qilib keltirish mumkin.

- IDS (Intrusion Detection System) - tizim yoki tarmoqqa ruxsatsiz kirish harakatlarini aniqlaydi.

- IPS (Intrusion Prevention System) - IDS kabi hujumni aniqlaydi, shuningdek ularni to'xtatadi va tizimni himoya qiladi.

- DLP (Data Loss Prevention) - maxfiy ma'lumotlarning ruxsatsiz chiqib ketishini oldini oladi.

SIEM (Security Information and Event Management) - axborot xavfsizligi hodisalarini kuzatadi va boshqaradi. Shu bilan birgalikda, so'ngi yillarda internet va raqamli texnologiyalardan foydalanishning keskin ortishi bilan birgalikda kiberjinoyat ham rivojlanmoqda. Kiberjinoyat - kibermakonda turli dasturiy tizimlar va texnik vositalardan

foydalangan holda ma'lumotlarga noqonuniy kirib, ularni o'zlashtirish, yo'q qilish, o'zgartirish, ommaga tarqatib yuborish kabi jinoyatlar majmuasidir.

Kiberjinoyatchilikning ortishi natijasida hozirgi kunda ko'plab hukumatlar, bank tizimlari, ta'lim muassasalari hamda shunga o'xshash boshqa ko'plab tashkilotlar zarar ko'rmoqda. Bunaqangi, insonlarning ma'lumotlarini jamlagan ijtimoiy soha tizimlari elektronlashishi kiberjinoyatchilarga hujum qilishlariga, tizimlarni buzib kirish yo'li orqali ulkan miqdordagi ma'lumotlarning sizib chiqishiga, banklardagi mijozlarning mablag'lari o'g'irlanishiga sabab bo'lmoqda va katta iqtisodiy zararlarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, kiberjinoyatning oldini olishda yuqorida aytib o'tilgan axborot xavfsizligini ta'minlovchi vositalardan samarali foydalanish, ularni barcha sohalarga tatbiq qilish muhimdir.

Shu bilan birgalikda, odamlarning ma'lumotlarini aldov yo'li bilan qo'lga kiritish (phishing) darajasi ham o'sib bormoqda. Bunda jinoyatchilar foydalanuvchilarni aldov yo'li orqali ularning shaxsiy ma'lumotlarini (parollar, bank ma'lumotlari, kredit karta raqamlari, shaxsiy identifikatsiya raqamlari) olishga harakat qiladi. Antivirus va xavfsizlik dasturlaridan foydalanish, shubhali xabarlardan ehtiyot bo'lish hamda har qanday havolani URL manzilini tekshirish orqali jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolishdan saqlanish mumkin.

Shu bilan birgalikda, turli zararli dasturlar va viruslar ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga katta xavf tug'dirmoqda.

- Virus – kompyuter ishiga zarar yetkazadigan, fayllarni buzadigan va o'z nusxasini yaratib boshqa dasturlarga yashirincha qo'shiladigan dastur.

- Zararli dastur – himoya qoidalarini buzib, tizimga ruxsatsiz kirish yoki ma'lumotlarga zarar yetkazishga mo'ljallangan dastur. Zararli dasturlar quyidagi turlarga ajratiladi:

- Fayl viruslari – bajariluvchi fayllarga qo'shib, ular orqali tarqaladi.

- Yuklama viruslari – kompyuterning yuklanish sektoriga joylashib, tizim ishga tushishini boshqaradi. Makroviruslar – Word, Excel kabi dastur hujjatlarini zararlaydi va ba'zida pul talab qiladi.

- Tarmoq viruslari – internet va elektron pochta orqali tez tarqaladi (qurtlar).

Viruslarni aniqlash, o'chirish va ulardan himoyalani uchun maxsus dasturlar yaratilgan, ular antiviruslar deb ataladi. Antivirus dasturi – viruslarni topib, ularni o'chiradigan yoki o'chirishni tavsiya qiladigan dastur hisoblanadi. Antivirusalardan tashqari dasturlarni viruslardan himoya qiluvchi boshqa bir qancha dasturlar mavjud. Ularga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin:

- Antispyware – josus dasturlarni aniqlab, foydalanuvchi ma'lumotlari o'g'irlanishining oldini oladi.

- Parollar va autentifikatsiya – kuchli parollar va ikki bosqichli tekshiruv (2FA) orqali hisoblarni himoyalaydi.

- Zaxira nusxa (Backup) – muhim fayllarni alohida joyda saqlab, ma'lumot yo'qolishidan himoya qiladi.

- Yangilanishlar (Updates) – tizim va dasturlarni muntazam yangilab, xavfsizlikdagi zaifliklarni yopadi.

- Shifrlash (Encryption) – ma'lumotlarni maxsus kodga aylantirib, ruxsatsiz kirishni cheklaydi.

- VPN – internetdan foydalanishda ma'lumotlarni yashirib, xavfsiz ulanishni ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligini ta'minlash faqat texnik vositalar bilan cheklanmaydi, balki tashkiliy, huquqiy va ijtimoiy choralar bilan birgalikda amalga oshirilgandagina samarali bo'ladi. Barcha tarmoq foydalanuvchilari shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligini o'ylab, kiberjinoyatchilik, viruslar va turli zararli ilovalardan saqlanish, ma'lumotlarini aldov yo'li orqali jinoyatchilar qo'lga oson tutqazib qo'ymasliklari uchun yuqorida keltirib o'tilgan yechimlardan samarali foydalanishlari kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://share.google/kg030h7V6vKbqNhJ0>
2. <https://share.google/57m3K7cVjidSUo73W>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/axborot-xavfsizligi-muammolari-1/viewe>